

TULHA

PET ARQUITETURA E URBANISMO

V9_N10_2023

ISSN:2763-9258

TULHA

PET ARQUITETURA E URBANISMO

CONSELHO EXECUTIVO

Editora Chefe

Vitória Helena Blecha Cardoso e Silva

Diretoras de Arte e Diagramação

Ana Beatriz Castro Figueiredo, Beatriz Begname Chierotti

Diretoras de Revisão

Moyra Oliveira Simões, Stephanie Lara Monteiro Correia de Souza

Projeto Gráfico

Ana Beatriz Castro Figueiredo, Beatriz Begname Chierotti, Gustavo Piccinin Tebom, Stefano Immer de Camargo Andrade, Vitória Helena Blecha Cardoso e Silva

Fotografia Oficial

Lela Leme, Isabela Slywitch

Conselho Editorial

Ana Beatriz Castro Figueiredo, Ana Paula Giardini Pedro Trevisan, Beatriz Begname Chierotti, Gustavo Piccinin Tebom, Moyra Oliveira Simões, Stefano Immer de Camargo Andrade, Stephanie Lara Monteiro Correia de Souza

Equipe de Diagramação

Ana Beatriz Castro Figueiredo, Beatriz Begname Chierotti, Beatriz Casteleti Girardi, Clara Gomes Xavier, Gustavo Piccinin Tebom, Mariana Garcia de Souza Lima, Moyra Oliveira Simões, Stephanie Lara Monteiro Correia, Stefano Immer de Camargo Andrade, Vitória Helena Blecha Cardoso e Silva

Tutora

Profa. Dra. Ana Paula Giardini Pedro Trevisan

Revista TULHA. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Programa de Educação Tutorial - PET Arquitetura e Urbanismo. Campinas, SP n.1 (set. 2015) v.9, n.10 jun/nov 2023

Periodicidade anual a partir de 2016

ISSN 2763-9258

Rua Professor Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 1516 - Parque Rural Fazenda Santa Cândida - Campinas/SP

- CEP:13087-571

EAAD - Escola de Arquitetura Artes e Design - Predio ADM - 2

A TULHA é uma publicação digital produzida pelo grupo PET Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas, que, desde 1992, desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão.

O conteúdo dos ensaios é de total responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente o ponto de vista do Comitê Editorial nem do grupo PET Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas.

EDITORIAL

É com enorme prazer que apresentamos a Revista Tulha nº 10, produzida pelo PET Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). Esta edição especial buscou trazer diversos trabalhos de temas relevantes para a Arquitetura e o Urbanismo, mas, para além disso, buscou oferecer uma singela homenagem ao projeto que dá nome à revista, a Casa Grande e Tulha, do arquiteto campineiro Antonio da Costa Santos, o “Toninho” (1952-2001).

Este foi um ano de muitos desafios e de muitas conquistas para a Revista, que perdeu sua plataforma de publicação oficial, mas afortunadamente achou um abrigo no Open Journal Systems, graças à nossa tutora, Profa. Dra. Ana Paula Giardini Pedro e a cooperação do Núcleo de Editoração - SBI, da PUC-Campinas, articulada pela Coordenadora Caroline Reolon.

Além disso, somos honrados e profundamente gratos pela oportunidade de ter entrado na obra de Toninho de diversas maneiras - com visitas, ensaio fotográfico, relatos e pesquisas -, em razão da família do arquiteto: a Arquiteta Urbanista Bia Carvalho Costa Santos, formada pela PUC-Campinas em 2022, e ao seu pai, Paulo Roberto da Costa Santos, que abriram as portas para que o grupo PET pudesse homenagear o projeto. Agradecemos às fotógrafas, Arquitetas e Urbanistas, Lela Leme e Isabela Slywitch, pela colaboração com seus olhares ímpares. Agradecemos também aos que foram amigos, parceiros de trabalho e alunos de Toninho que aceitaram o convite de compartilhar um relato sobre sua convivência com o autor e seu contato com a Casa Grande e Tulha: o irmão, Paulo; os amigos Antonio Luis Castellano (Tuco) e Luiz Antônio Aquino (Toka) e o ex-aluno, hoje professor na FAU PUC-Campinas, Pedro Paulo Mainieri.

Agradecemos também ao comitê avaliativo da Revista Tulha nº 10, composto por professores, convidados externos e ex-alunos da FAUPUCC que contribuíram com a escolha dos ensaios para esta edição, juntamente com a equipe editorial e a tutora. São eles: Profa. Dra. Ana Paula Farah, Profa. Dra. Cristiane Gonçalves, Profa. Dra. Eneida de Almeida, o Arquiteto e Urbanista Henry Farkas, Prof. Me. Luis Alexandre Amaral e Profa. Dra. Rita Francisco.

Enquanto Editora Chefe, agradeço de forma muito especial ao meu corpo editorial: à Ana Beatriz Castro e Beatriz Begname que foram meus braços direito e esquerdo enquanto Diretoras da diagramação; aos Gustavo Piccinini e Stefano Immer, que seguem com esse cargo na próxima edição e sempre estiveram dispostos a aprender e contribuir; e à Stéphanie Lara e Moyra Simões pelas revisões ortográficas. Por fim, agradeço e fico honrada de passar o cargo de Editora Chefe à Beatriz Girardi. Sem vocês a Revista não seria a mesma.

Dirigir esse número da Revista Tulha foi um processo de profundo aprendizado. Na minha vida na faculdade, no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento profissional, a Tulha, Revista e Projeto, significou movimento, significou acertar um pássaro ontem com a pedra que só foi atirada hoje. Transformou meu jeito de pensar, de agir e de me comunicar.

Eu me despeço desse ciclo dentro do PET com muita gratidão por todos que me acompanharam, com muito fôlego para continuar meu processo de formação como Arquiteta e Urbanista e fico na expectativa do próximo número e das próximas realizações do grupo.

Vitória Helena B. C. e Silva

TULHA E CASA GRANDE LELA LEME

Começamos às 7h30 da manhã de um sábado, com uma volta pelo terreno e acompanhadas de um café. Um papo um pouco regado de sono, mas muito animado pelo que viria a seguir.

Num movimento contrário ao meu habitual, eu absolutamente esqueço da minha organização em relação à orientação solar e sou guiada para dentro, olhando o interior da Tulha, ainda sem contrastes. Silencioso, imagino eu, depois de muito ruído em sua época de produção do melaço de cana, por pessoas que ali passaram, e a constante ressignificação do espaço com a passagem do tempo. Diferentes histórias condensadas em uma parede de taipa, emolduradas em esquadrias de madeira, embaladas por assobios de ventos que ocasionalmente passam entre os buracos deixados pela fôrma.

Me permiti demorar. Fotografei a cadeira solitária abaixo da janela e um pouco das mil intervenções de Toninho. Procuo todos os detalhes no dia do ensaio e, na edição, percebo mais mil outros. Penso que aí está o poder da fotografia, e também a sua contradição. No dia do ensaio: poucas horas para absorver todas as entrelinhas, as dobras, vincos e buracos, formatos. Potências e falhas. Depois, em pelo menos três vezes mais tempo, gasto na edição mais muitos outros minutos fazendo novas descobertas. Me questiono o tempo inteiro se isso ou aquilo foram intencionais, ou um mero acaso.

A imagem paralisa e, ao contrário do famoso “parar o tempo”, ela o estende. Potencializa o efeito de um projeto, ainda mais um tão sensível quanto este aqui.

Tenho a oportunidade de conhecer pessoas que conheceram o Toninho em suas variadas versões. A primeira, Bia - que me conta calorosamente sobre o projeto e suas memórias de infância. Depois Léo, cuidador da casa e grande companheiro do Toninho desde o começo da reforma, que aparece de tempos em tempos, animado para me contar novas histórias e me oferecer possibilidades de posicionamento. Por último, quando finalmente vou fazer a foto da fachada, sou parada por um sujeito na rua. “Você quer fazer fotos da casa de cima? Eu moro no prédio da frente, se quiser subir...”

No elevador o vizinho nos pergunta se somos jornalistas e, depois de uma conversa rápida, compartilha “Nós sempre tomávamos uma cerveja juntos, sentados numa pedra que tinha no terreno dele.”

Longe de ser a melhor foto, mas, nessa perspectiva, entendo de maneira acentuada o que representa o projeto na cidade. Como ele resistiu aos prédios ao seu redor, manteve raízes e se reergueu, se tornando, na minha humilde opinião, um dos projetos mais bonitos que eu já vi.

EIXO TEMÁTICO: CIDADE, ESPAÇO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA

Texto: Vitória Helena Silva

Desenhos: Gustavo Piccinin Tebom

Nesta simbólica edição de número 10, o que nos guiou de modo especial foi a vontade de homenagear o projeto que dá nome à Revista: a Casa Grande e Tulha, do grande arquiteto-urbanista, professor e político campineiro, Antonio da Costa Santos, o "Toninho" (1952 - 2001). Este é um projeto exemplar capaz de abordar o Patrimônio e a Preservação não só a nível da técnica, mas também da leitura territorial e do significado histórico e social dessa edificação. Por isso, o eixo temático escolhido para esse número não poderia deixar de ser "Cidade, Espaço e Preservação da Memória".

Diante disso, vemos que este não é um tema estático. Segundo Meneses (1992, p. 14): "A memória é um processo permanente de Construção e Reconstrução", no mesmo texto, o autor ainda destaca que: "a Memória oferece munção para confrontos e reivindicações de toda espécie" (p. 26). Com isso, ao tratarmos de Preservação da Memória, estamos colocando a provocação do que deve ser preservado e o porquê. Estamos colocando a pergunta de como a Arquitetura e o Urbanismo podem articular passado, presente e futuro com responsabilidade e consciência. Assim sendo, nós do grupo PET acreditamos que honrar a memória da Casa Grande e Tulha e de Antonio é uma das formas com que podemos fazer isso enquanto arquitetos e urbanistas em formação.

Por esse motivo, além de divulgar diversos ensaios gráficos, textuais, científicos e projetuais de graduandos e de profissionais da área, os quebra-páginas da presente edição são permeados por quatro relatos de diversas pessoas que tiveram a chance de conviver diretamente com esses dois personagens-chave para a história de Campinas: o projeto e seu autor. Tais relatos foram conduzidos por meio de longas conversas e áudios gravados e transcritos com alguns convidados, entre eles, o irmão do Toninho, alunos, grandes amigos e parceiros de trabalho de Antonio, sendo eles: o Arquiteto e Me. Antônio Luis Tebaldi Castellano (Tuco), o Arquiteto Prof. Me. Pedro Paulo Mainieri, o Arquiteto Luiz Antonio Martins Aquino (Toka) e o irmão, Paulo Roberto da Costa Santos.

A edição conta ainda com ensaios especiais que apresentam o projeto a partir da colaboração das fotógrafas Lela Leme e Isabela Slywitch, graduadas em Arquitetura e Urbanismo pela PUC-Campinas e da Arquiteta e Urbanista Bia Carvalho Costa Santos que contribuí com três ensaios exclusivos, a convite: um relato pessoal, um artigo científico - resultado das duas pesquisas produzidas sobre a Casa Grande e Tulha durante sua graduação, orientadas pela Prof. Dra. Ana Paula Farah - e um ensaio projetual a partir da tese de mestrado do Me. Antônio Castellano que traz as ligações diretas da Casa Grande e Tulha com a Residência Paulo Roberto da Costa Santos, último projeto de Toninho.

SUMÁRIO

ENSAIOS GRÁFICOS

DAS SENSações AO SONHO	P.16
CRÍTICAS ÀS CIDADES CONTEMPORÂNEAS	P.26
CANTEIRO, ARQUITETURA E MEMÓRIA	P.30
ENTRETEMPOS CAPIXABAS	P.34
SESC POMPEIA: O PERFEITO EQUILÍBRIO ENTRE A REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO E O BRUTALISMO BRASILEIRO	P.42

ENSAIOS TEXTUAIS

VER AS CIDADES: CASA GRANDE E TULHA	P.52
-------------------------------------	------

ENSAIOS CIENTÍFICOS

TEXTO ARQUITETÔNICO E URBANO: A PRECIOSIDADE HISTÓRICA DA "CASA GRANDE E TULHA"	P.56
ESPAÇOS DE CURA E LONGEVIDADE	P.62
JARDINS BOTÂNICOS E SUA FORMAÇÃO	P.72

ENSAIOS PROJETUAIS

UM DIÁLOGO DO PRESENTE COM O PASSADO: RESIDÊNCIA PAULO ROBERTO DA COSTA SANTOS	P.86
MUSEU DA ARTE RELIGIOSA CALDENSE	P.94
RESTAURAÇÃO E PATRIMÔNIO FEPASA CAMPINAS	P.104
QUADRA ABERTA DE USO MISTO: O HABITAT CONTEMPORÂNEO EM CAMPINAS	P.112
PATRIMÔNIO E ESPAÇO PÚBLICO: INTERVENÇÃO NA ESTAÇÃO BARÃO GERALDO	P.124

ESPAÇOS DE CURA

AUTOR

Ciro Ferrer Herbster Albuquerque

E LONGEVIDADE:

A RELEVÂNCIA DO DESIGN TERAPÊUTICO NA PAISAGEM URBANA, NA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO

RESUMO

O presente artigo consiste em uma **análise crítica** em torno da relevância da aplicação dos **Espaços de Cura como recurso multissensorial**, capaz de gerar bem-estar físico, mental e social a partir do exercício físico ao ar livre, conectada à natureza. Entretanto, poucas paisagens atuais no design urbano facilitam a participação e a eficácia do exercício por parte dos idosos em termos globais. Geralmente, identifica-se **pouco refinamento no design urbano**, especialmente em países em desenvolvimento, direcionado para promover acessibilidade, inclusão e sociabilidade para esse público. A fim de identificar como o projeto de paisagem terapêutica pode ser desenvolvido para melhor atender à **saúde e ao bem-estar dos idosos**, a metodologia do estudo envolveu a **revisão bibliográfica de dados epidemiológicos, estatísticos e qualitativos** acerca da relevância dos Espaços de Cura na longevidade do público idoso. Problemáticas como design precário, integração ineficaz com

tarefas cognitivas e presença mínima de elementos físicos destinados à segurança, ao suporte motor e à sinalização da idade interferem no uso dessas áreas pelo público mencionado. Pretende-se **avaliar a relevância de reconectar o idoso com a paisagem urbana** a partir de elementos terapêuticos naturais, objetivando promover a prevenção de incapacidades e a reabilitação biopsicossocial em pessoas idosas. A incorporação de elementos de design que contribuem para **restauração psicológica, redução do estresse, recuperação da atenção, saúde e bem-estar dos idosos na comunidade mostraram-se ser efetivos em promover a longevidade do público alvo**. Sugestões de design mais inclusivo e acessível à terceira idade incluem, a integração de áreas interativas com planejamento regenerativo ecológico, para mitigar o desencadeamento de comorbidades e déficits cognitivos comuns em pessoas idosas, além de introduzir áreas verdes na paisagem urbana.

Palavras-chave: Espaços de Cura, Longevidade, Idoso, Design Terapêutico, Paisagem Urbana

1 INTRODUÇÃO

Estima-se que, em 2050, a expectativa de vida global deverá aumentar para 83 anos e cerca de 25% da população mundial terá mais de 60 anos (WHO, 2022). Com o envelhecimento, as funções cognitivas, físicas, fisiológicas e sociais de uma pessoa, necessárias para uma vida independente, quando não estimuladas ao longo da vida, tendem a declinar conforme a inatividade física e a pouca interação com o espaço construído (Weis et al., 2015).

Tendo em vista uma sociedade em envelhecimento, a **renovação da paisagem urbana é uma importante estratégia de planejamento que pode ajudar a adaptar as condições existentes de uma cidade de acordo com as necessidades de diferentes pessoas**. Conforme Lau, Giridharan e Ganesan (2005), acredita-se que parques localizados perto de residências servem como espaços terapêuticos convenientes e salas de estar estendidas para residentes em cidades compactas. Esses espaços abertos oferecem aos idosos um local de interação social e também aprimoram o envelhecimento ativo.

Kellert, Heerwagen e Mador (2008) corroboram ao relatarem que **espaços abertos promovem uma vida ativa, enquanto estilos de vida fisicamente ativos, integração social e mobilidade** são alguns dos fatores que contribuem para o envelhecimento bem-sucedido.

Compreende-se que a **interação social beneficia a saúde física e psicológica do idoso, sendo o design espacial urbano, uma ferramenta promissora para a contribuição da longevidade na cidade**.

No entanto, enquanto o planejamento e projeto de áreas de paisagens urbanas tendem a enfatizar as necessidades do automóvel, as necessidades físicas, de segurança e sociais não são frequentemente atendidas para o público idoso. À medida que os ambientes socioeconômicos, culturais e políticos mudaram, os idosos obtiveram mais educação, melhor saúde e maiores rendimentos (Marques et al., 2019).

Tais fatores permitem que eles tenham mais tempo para atividades de lazer, recreação e aprendizado. Como resultado, as necessidades e as expectativas em relação aos espaços ao ar livre também mudaram por parte do público explorado. Portanto, é evidente que há uma demanda crescente por paisagens terapêuticas, para reavivar as conexões com o espaço verde público existente na cidade.

O aumento do uso e da eficácia desses recursos existentes na paisagem urbana revela-se como um fator de importância crítica para o bem-estar físico, mental e social dos idosos.

Ainda em 2008, a atividade física inadequada foi associada a 3,2 milhões de mortes em todo o mundo e, atualmente, é considerada a quarta principal causa de mortalidade, assim como um contribuinte significativo para a perda de saúde social. Isso terá consequências consideráveis nas próximas décadas, uma vez que se projeta um aumento dramático no número de idosos (WHO, 2022a; WHO, 2022b; Nações Unidas, 2022; Bettencourt et al. 2016; Bettencourt et al., 2012; Scott et al., 2014; WHO, 2020).

Enquanto atualmente os idosos só compõem cerca de 12% da população, eles contribuem para aproximadamente 30% de todas as perdas de saúde. **A idade tem sido identificada como um fator de risco primário para o desenvolvimento e progressão da maioria das doenças crônico-degenerativas** (Van Gastel et al., 2018; Tobias, 2016).

Prevê-se que a elevação do número de idosos, associado ao aumento das necessidades de saúde, gere uma maior demanda ao sistema de saúde. Tais estatísticas destacam a necessidade urgente de melhorar a condição física geral e o bem-estar da população idosa, a partir da promoção da saúde junto à criação da resiliência à fragilidade e às morbidades comuns, como diabetes e doenças cardíacas (Liu et al., 2019).

Nesse contexto, **foi comprovado que o exercício regular em idosos mitiga distúrbios neuropsicológicos e musculoesqueléticos, melhora o funcionamento ósseo e muscular e reduz o risco de quedas** (WHO, 2022a). Ademais, evidencia-se a diminuição do risco de mortalidade em pessoas da mesma faixa etária que faz exercício físico em comparação com pessoas sedentárias (Feldman et al., 2016; Li et al., 2015; Loprinzi et al., 2015).

Embora exista a incorporação de equipamentos de exercícios ao ar livre em parques e calçadas urbanas em algumas cidades, os benefícios desse desenvolvimento a longo prazo ainda não foram vistos. **Este artigo procura contribuir para esta lacuna de conhecimento, informando sobre a adequação de diferentes estratégias de exercício ao ar livre para a população idosa por meio da aplicação dos espaços de cura, também conhecidos como espaços terapêuticos, no design urbano.** Por meio da revisão bibliográfica, foram identificados parâmetros de projeto para garantir que o desenvolvimento de espaços ao ar livre seja eficaz no apoio à saúde e ao bem-estar dos idosos.

2 METODOLOGIA

Dados epidemiológicos e de lesões publicados para pessoas idosas, com mais de 65 anos, foram analisados para estabelecer parâmetros de design para paisagens terapêuticas que visam a prevenção e a reabilitação de incapacidades em pessoas idosas. Relatórios que identificaram a adequação e **dosagem de treinamento cardiovascular, de força e de equilíbrio em idosos para morbidade e prevenção de quedas**, foram incluídos nesta revisão bibliográfica. Vale considerar que foi realizado um acariciamento global de pesquisas acadêmicas da pessoa idosa, visto as necessidades fisiológicas contempladas pela pesquisa.

Os tipos e eficácia das estratégias de exercícios ao ar livre para idosos foram então correlacionados com os equipamentos disponíveis atualmente. Os critérios de inclusão foram associados a **idosos e a exercícios ao ar livre direcionados à prevenção de doenças crônicas**.

A partir da literatura, foram identificados critérios específicos para avaliar o desempenho dos espaços de cura para os idosos, na malha urbana e para desenvolver critérios de projeto adequados para orientar planejamentos de **futuros espaços interativos ao ar livre** para gerenciar a continuidade do envelhecimento do público longo tempo.

3 RESULTADOS

Após a realização da pesquisa, foram identificadas necessidades fisiológicas e psicológicas para uma paisagem terapêutica, que serão descritas nesta seção. **A importância do ar livre, por exemplo, foi destacada como particularmente importante para o bem-estar físico, mental, social e espiritual dos idosos.** No entanto, deficiências e comorbidades associadas à idade apresentaram desafios específicos para o design universal.

A maioria dos atuais espaços interativos ao ar livre foram considerados inadequados para o treinamento físico de idosos saudáveis e, para aqueles que buscam reabilitação, grande parte do equipamento era inadequado para o propósito. Além disso, as barreiras de adesão foram identificadas e determinadas em grande parte atribuíveis a estratégias de implementação ineficazes.

3.1 NECESSIDADES FISIOLÓGICAS DO IDOSO

A pesquisa mostrou que a deficiência física, como distúrbios cardiovasculares e musculoesqueléticos, em pessoas idosas, resultou em grande parte da perda de força cardiovascular e muscular devido à inatividade física. Achados adicionais de Feldman et al. (2016) mostram que **indivíduos com maiores níveis de atividade e aptidão fisiológica têm menor risco de mortalidade**, conforme mostrado na Figura 01.

Figura 01 – Principais evidências médicas relacionadas à atividade física (2007-2017). Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Abordando as preocupações com a inatividade e a correspondente perda de saúde e redução na qualidade de vida, a Organização Mundial da Saúde recomenda que os **idosos com mais de 65 anos participem de atividades físicas moderadas por no mínimo 150 minutos ou 75 minutos de exercícios aeróbicos de intensidade vigorosa a cada semana** (WHO, 2022a; WHO, 2022b; WHO, 2020).

Para obter mais vantagens para a saúde, os idosos podem estender para 300 minutos de exercícios aeróbicos de intensidade moderada semanalmente ou 150 minutos para a segunda opção (WHO, 2022a; WHO, 2022b; WHO, 2020).

Um estudo recente mostrou que acumular maior tempo em atividades leves e de intensidade superior foi associado a menor mortalidade por doenças crônicas em homens britânicos mais velhos. Isso sugere que adições curtas de atividade leve de qualquer duração podem aumentar as chances de viver mais. No entanto, atualmente, nenhuma pesquisa replicou essa investigação com um tamanho de amostra maior ou incluindo mulheres (Jefferis et al., 2018).

Além disso, os métodos tradicionais de atividade física praticadas pela população mais longeva, como **jardinagem ou estender a roupa, são benéficos para melhorar a mobilidade, o funcionamento e a qualidade de vida dos indivíduos mais velhos.** No entanto, essas atividades não são totalmente adequadas para combater a morbidade, pois são menos eficazes para melhorar a força cardiovascular e muscular em idosos (Ishizaki, 2010; Jones et al., 2002).

Tendo isso em vista, conforme Ruiz et al. (2008), a **força muscular parece somar-se ao efeito protetor da aptidão cardiorrespiratória contra o risco de morte.** A perda de força muscular, muitas vezes, resultou na deterioração do equilíbrio, que é conhecido por elevar a probabilidade de quedas após os 60 anos (Brown et al., 2011). Ademais, conforme Brown et al. (2011), quando as condições de saúde impedem os idosos de realizar a dosagem sugerida de atividade física, eles devem participar tanto quanto sua capacidade permitir para a reabilitação (Brown et al., 2011).

Além da condição muscular, a localização do exercício desempenha um papel importante na sua eficácia. **O estímulo que incentivava o idoso a sair de casa foi considerado muito importante para a manutenção da mobilidade.** O espaço verde e a infraestrutura verde melhoram a saúde mental e física e demonstraram reduzir as desigualdades na saúde (Allen et al., 2018; Shimada et al., 2010).

Kim et al. (2013), Shimada et al. (2010) e Sugiyama et al. (2007) defendem que, embora exercícios internos direcionados, como fisioterapia ou uso de academias internas, possam melhorar temporariamente a função dos músculos e articulações, o bem-estar geral e o prazer podem ser baixos devido à desconexão da natureza e da atividade social. Dessa forma, parece claro que para muitos, se não para a maioria, **ficar ao ar livre leva a maiores níveis de atividade do que permanecer dentro de casa**, conforme a Figura 02.

Figura 02 – Idosos compartilhando o espaço urbano promovendo atividades interativas e benéficas a saúde física e mental. Fonte: Marketmed (2017).

3.2 NECESSIDADES PSICOLÓGICAS DO IDOSO

A pesquisa mostrou que, da mesma forma que o indivíduo se conecta à sua moradia e se sente pertencente a ela, o mesmo sentimento é desenvolvido a partir das conexões emocionais dos participantes envolvidos do ambiente terapêutico.

Como os idosos possuem um repertório de apegos aos espaços significativos muito maiores que as gerações mais novas, eles recebem **benefícios psicológicos mais fortes de interação com o exterior, como sensação de pertencimento e segurança**. Tais benefícios podem ser desencadeados por recordações emocionais de valência positiva.

Essa conexão muitas vezes pode ser desenvolvida através do **contato com a natureza**, que estimula um vínculo inato geneticamente enraizado de milênios anteriores com a genética humana (Loukaitou-Sideris et al., 2014).

Estudos mostram que os idosos podem receber inúmeros benefícios de cura física e mental desse envolvimento com os aspectos naturais, como redução do estresse e da postergação dos transtornos mentais, incluindo demência e depressão (Dhand et al., 2010; Grant et al., 2008).

A revisão também evidenciou que a inclusão de elementos específicos de idade e habilidade em parques públicos, denominados “zonas de ginástica para idosos” ou “playgrounds para longevos”, estão se tornando cada vez mais populares nos países ocidentais que recentemente adaptaram o conceito da Ásia (Volkanovski et al., 2015).

Esse tipo de infraestrutura incentiva o ambiente construído a ser compatível com as necessidades do idoso, ao mesmo tempo em que promove proativamente a atividade física, a recreação social, a independência e o bem-estar da população idosa (Kershaw et al., 2017; Volkanovski et al., 2015).

Entretanto, os estudos analisados demonstram carência em pesquisas que identifiquem parâmetros de projeto apropriados, como a adequação dos equipamentos atuais, se são acessíveis ao uso do público longo ou se foram adotados métodos adequados de implementação e integração com a paisagem urbana.

Estudos recentes, como o de Xue e Gou (2018), avaliaram a eficácia e os efeitos do uso de equipamentos de exercícios ao ar livre, constatando **eficácia no desenvolvimento da função física aprimorada, força muscular, equilíbrio, além de altas taxas de adesão e participação por parte dos longevos**. No entanto, ao contrário do estudo de 2014, de Leiros-Rodriguez et al. (2014), não foram identificadas melhorias percebidas na saúde geral e no bem-estar ao longo dos anos (Xue e Gou, 2018; Leiros-Rodriguez et al., 2014).

Outro estudo descobriu que muitos dos idosos que visitam os parques em Taipei foram participar de atividades físicas tradicionais, como caminhar ou participar de **exercícios em grupo**, em vez de vir especificamente para usar o equipamento de ginástica ao ar livre (Chow, 2013).

Apesar disso, neste mesmo estudo, muitos idosos costumam usar o equipamento em conjunto com sua rotina regular para obter benefícios adicionais e acrescentar um pouco de diversão ao treino. Isso pode ser promissor no sentido de que a eficácia do exercício a longo prazo pode ser mantida com resultados mais benéficos por meio do envolvimento com paisagens terapêuticas especificamente projetadas (Chow, 2013).

Vale considerar que nem todos os estudos foram promissores. Um estudo de playgrounds para idosos que avaliou suas características de uso descobriu que, **embora esses playgrounds fossem projetados para uso de idosos, a maior proporção de usuários eram crianças e adultos** (Bettencourt et al., 2016).

Foi reconhecido no estudo que a maioria dos usuários idosos participou do exercício ao ar livre devido ao incentivo de amigos e parentes próximos, como filhos ou netos (Bettencourt et al., 2016). Em resposta, a Lapland University tem realizado pesquisas sobre como tornar a atividade física dos idosos mais lúdica e divertida, operando sob o conceito de que os idosos se beneficiam ao se envolver com as gerações mais jovens (Scott et al., 2014).

Com base nesta pesquisa e em outras descobertas semelhantes, vários fabricantes de playgrounds, como Lappset e KaBoom, conforme a Figura 03, estão desenvolvendo **equipamentos de recreação intergeracionais** (Lappset, 2018).

Figura 03 – Equipamentos inclusivos ao público idoso e gerações mais recentes. Fonte: Lappset (2018).

Equipamentos interativos de exercícios ao ar livre para idosos geraram interesse internacional e estruturas para a entrega eficaz desse tipo de exercício ainda estão sendo desenvolvidas. Apesar dos desenvolvimentos de design promissores, **é necessária uma base de evidências maior para avaliar os resultados de saúde e bem-estar dos playgrounds dos idosos existentes**, a fim de determinar o sucesso da prevenção e tratamento de comorbidade (Maia et al., 2020; Charras et al., 2018).

Além disso, ainda há pesquisas limitadas sobre a implementação de equipamentos para idosos em espaços públicos e é provável que problemas de design urbano existentes possam impedir a adesão.

Embora ir a parques e espaços públicos alcance um bem-estar mais holístico, fornecendo benefícios físicos, sociais e psicológicos, se esses espaços fossem melhor projetados e integrados para um domínio público mais inclusivo, os cidadãos mais velhos poderiam ter uma maior aceitação (Loukaitou-Sideris et al., 2016; McCormack et al., 2014; Sugiyama et al., 2007).

4 PARÂMETROS DE PROJETO

Os parâmetros para um projeto bem-sucedido são agrupados por requisitos de bem-estar físico, social, acessibilidade e segurança, conforme a Figura 04.

Figura 04 – Parâmetros de Projeto para Espaços de Cura Destinado aos Idosos no Ambiente Urbano. Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

4.1 BEM-ESTAR FÍSICO

Em resposta aos achados epidemiológicos, um cenário voltado para o exercício de idosos deve efetivamente incentivar o treinamento da aptidão cardiovascular e muscular e do equilíbrio de forma segura, permitindo níveis variados de aptidão e mobilidade. Neste quesito, além dos descritos na Figura 04, **é válida a presença de áreas confortáveis e seguras (70%) com o acréscimo de zonas desafiadoras (30%), que reiterem os possíveis obstáculos existentes no cotidiano do idoso**, como inclinações com ângulos mais elevados e ondulações no piso existente no espaço terapêutico.

4.2 SOCIABILIDADE

Conforme explicitado pelos autores Othman et al. (2015) e Volkanovski et al. (2015), quando a atividade terapêutica é realizada ao ar livre, existem inúmeros benefícios para a restauração física e psicológica dos envolvidos. No entanto, outros fatores, como **níveis de isolamento, a quantidade de engajamento, o senso de comunidade, pertencimento e lugar, e as qualidades ambientais gerais, podem influenciar a eficácia das respostas cognitivas esperadas**. Sugiyamo et al. (2007), corrobora em sua pesquisa, descrevendo que:

As interações sociais podem encorajar os idosos a usar os espaços públicos de forma recreativa, mas também através dessas conexões vitais, podem estimular o funcionamento cognitivo para a prevenção de doenças mentais crônicas, como demência e depressão (Sugiyama et al., 2007, p.1947).

4.3 ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA

Outro fato essencial na composição da paisagem terapêutica deve ser a acessibilidade física e segurança. Tais fatores colaboram para a utilização do espaço por pessoas com deficiências de forma independente, e, conseqüentemente, evitam o sentimento de exclusão urbana ou, até mesmo, capacitismo por parte de sua condição corporal, bem como considerado por Othman et al. (2015). No conceito do projeto de design, Sugiyamo et al. (2007) sugere que tal condicionante de **acessibilidade e segurança podem ser referidas à permeabilidade ou à facilidade com que as pessoas possam chegar ou se mover por meio do espaço público**.

Além disso, com a mitigação das barreiras físicas possibilitada pela acessibilidade, o percentual de ganho psicossocial pode ser elevado na paisagem terapêutica. Dados estatísticos mostram que o **bem-estar mental e social é adquirido após o estabelecimento da conexão ou pertencimento emocional do participante com o ambiente terapêutico**. Nesse sentido, além do contato direto com os elementos naturais, os espaços terapêuticos devem conter estímulos multissensoriais - aromas, cores, sons, texturas e sabores - bem como terapias musicais e a presença da luz do sol, conforme a Figura 05.

COMPOSIÇÃO SENSORIAL PRESENTE EM UM ESPAÇO TERAPÊUTICO

Dessa forma, a fim de atrair múltiplos públicos com integração, segurança e acessibilidade, ambientes terapêuticos devem estar localizados no **tecido paisagístico urbano em áreas públicas com boa acessibilidade física**, como nas proximidades de redes de transporte público e facilmente acessível a pé, de bicicleta e de carro, conforme salientado por Kershaw et al. (2017).

Figura 05 – Composição sensorial presente nos espaços terapêuticos de forma aumentar sua eficácia no público intergeracional. Fonte: Adaptado de Come on, Calm on / Shma (2021).

Por fim, Aparicio et al. (2010) destaca que o planejamento urbano estratégico não deve ser desconsiderado. Tendo em vista a convergência entre a paisagem terapêutica ao público idoso, ela deve ser **implementada nas proximidades de comunidades com maior proporção e número de idosos**, a fim de maximizar o alcance da intervenção.

Após a convergência dos fatores físicos mencionados, espera-se a usabilidade e a aceitação bem-sucedida das paisagens terapêuticas por parte do público idoso, como salientado por Kershaw et al. (2017).

Consequentemente, tal público poderá adquirir, gradualmente, **melhorias efetivas no equilíbrio, no aumento da amplitude de movimento e na saúde das articulações em muitas regiões do corpo**, além da resiliência a quedas, do aumento da força e do condicionamento cardiovascular, que auxiliam no envelhecimento ativo da população contemplada pelos ambientes terapêuticos.

Logo, atingir esses objetivos fisiológicos pode, consequentemente, **desenvolver resiliência, independência e melhorar a qualidade de vida da população em envelhecimento**, mitigando demandas futuras no sistema de saúde por meio da maximização dos recursos da paisagem urbana existentes em uma ampla abordagem baseada na população.

5 DISCUSSÃO

68 Ao observarmos a evolução do estilo de vida dos idosos ao longo do tempo, é notável que a geração atual de idosos cresceu em um ambiente mais propenso à atividade física e à recreação ao ar livre entre os anos de 1940 a 1960. Isso sugere que a autoeficácia, ou seja, a confiança em sua própria capacidade de realizar atividades físicas pode ser menos preocupante para essa população. No entanto, diversos fatores comportamentais, culturais e sociais continuam influenciando a adesão aos exercícios. Os estudos de Child et al. (2014) e Ward (2013) destacam que, apesar desses avanços, uma **barreira significativa para a aceitação do exercício entre os idosos é um ambiente construído inadequado**.

Essa inadequação pode ser atribuída a um **foco histórico na urbanização e no desenvolvimento voltado para veículos, em detrimento do design urbano acessível e inclusivo**. Essa priorização resultou em uma desconexão entre a sociedade e a paisagem, prejudicando a saúde ambiental em larga escala (McCormack et al., 2014). Essa realidade global levou a um reconhecimento amplo da necessidade de espaços públicos ao ar livre melhor projetados, especialmente para atender às necessidades das populações idosas, visando promover estilos de vida ativos e resiliência (Loukaitou-Sideris et al., 2014).

Nesse contexto, a implementação de equipamentos interativos comercializados para idosos e o design intergeracional emergem como soluções promissoras. A **interação entre idosos e crianças**, como explorado por Wei (2015) e Sieverink et al. (2017), pode estimular o engajamento inicial em atividades físicas e a manutenção dessa participação por meio de sistemas de estímulo e resposta cognitiva.

No âmbito do design de espaços públicos ao ar livre, o ambiente físico contextual é crucial para determinar os níveis de engajamento e bem-estar. A presença de elementos como **sombra, aromas vegetativos diversificados e instruções claras pode incentivar o uso da academia ao ar livre**, especialmente entre as mulheres. A inclusão de recursos como o braille e linguagens não-verbais também é importante para garantir a acessibilidade, tendo em vista os estudos de Van Den Berg et al. (2015). Assim, conforme a Figura 06, conexões com aspectos da natureza, como elementos de água e vegetação, flora e fauna e biodiversidade, proporcionam o aumento do prazer e do bem-estar mental, além de contribuir para a biodiversidade no tecido urbano.

CONTRIBUIÇÕES ECOLÓGICAS ADVINDAS DO AUMENTO DE AMBIENTES TERAPÊUTICOS NO TECIDO URBANO

Figura 06 – Contribuições ecológicas dos espaços terapêuticos aplicados ao tecido urbano. Fonte: Adaptado de Abdel (2021).

Como visto na figura acima, a qualidade ambiental geral é igualmente importante no ambiente terapêutico. Ela pode ser influenciada pelo ruído, poluição do ar e luz, tráfego e infraestrutura cinza presente no entorno do espaço terapêutico, conforme os estudos de Sieverik et al. (2017), Wei (2015) e Van Den Berg et al. (2015). Portanto, o conforto dentro de um espaço ao ar livre é de grande importância e a atenção à sombra, abrigo, valores estéticos e vistas não deve ser negligenciada no projeto de paisagens terapêuticas.

69

6 CONCLUSÕES

Esta pesquisa explorou o potencial da paisagem terapêutica para reavivar a conexão com o espaço verde público e promover a prevenção e a reabilitação de deficiências e comorbidades em pessoas idosas. O estudo apresenta evidências que indicam que ambientes naturais ao ar livre podem apoiar uma ampla gama de resultados construtivos para o bem-estar físico, mental e social de idosos por meio do envolvimento com atividades físicas. Os resultados sugerem que as paisagens existentes e os equipamentos de exercício situados dentro delas inibem amplamente a participação e a eficácia do exercício quando mal planejados. Esses espaços interativos ao ar livre requerem refinamento de design direcionado a facilitar acessibilidade, inclusão e sociabilidade.

Ressalta-se que mais estudos necessitam ser feitos a fim de refinar os dados referentes ao dimensionamento dos materiais envolvidos e as necessidades do público idoso brasileiro de forma holística, tendo em vista que as pesquisas coletadas possuem diversas culturas e medições. Dessa forma, o potencial do design dos espaços terapêuticos aplicados à paisagem urbana poderá ser usufruído pela população de forma efetiva, contribuindo para a longevidade cidadã de cada cultura, região e necessidade biológica, psicológica e social.

7 BIBLIOGRAFIA

- ABDEL, H. Come on, Calm on / Shma. Disponível em: <<https://www.archdaily.com/968159/come-on-calm-on-shma>>. Acesso em: 21 Abril 2023.
- ALLEN, J.; BALFOUR, R. Natural solutions for tackling health inequalities, UCL Institute of Health Equity. Disponível em: <<http://www.instituteofhealthequity.org/projects/natural-solutions-to-tackling-health-inequalities>>. Acesso: 23 Abril 2023.
- APARICIO, E. H.; RODRÍGUEZ, E. F.; MARBÁN, R. M.; MINGUET, J. L. C. Analysis of the Public Geriatric Parks for Elderly People in Málaga (Spain). *RETOS*, 2010, 17, 99-102.
- BETTENCOURT, L.; NEVES, R. Senior playgrounds in the promotion of physical activity among the elderly - characteristics of use. *Journal Kairós Gerontologia*, 2016, 19(1), 59-72.
- BETTENCOURT, L.; NEVES, R. Seniors' playground and physical activity - perceptions and practices. In *Proceedings of the 8th World Congress on Active Ageing*, Glasgow, UK, August, 2012.
- BROWN, J.; ROSENKRANZ, R.; KOLT, G.; BERENTSON-SHAW, J. A literature review of evidence on physical activity for older people and a review of existing physical activity guidelines for older people. New Zealand Guidelines Group and University of Western Sydney: Wellington, New Zealand, 2011.
- CHARRAS, K. et al. Designing dementia-friendly gardens: A workshop for landscape architects: *Innovative Practice*. *Dementia*, v. 13, n. 1, p. 147130121880860, 2018.
- CHILD, S.; MCKENZIE, T.; ARREDONDO, E.; ELDER, J.; MARTINEZ, S.; AYALA, G. Associations between Park Facilities, User Demographics, and Physical Activity Levels at San Diego County. *Journal of Park and Recreation Administration*, 2014, 32(4), 68-81.
- CHOW, J. Y., RENSHAW, I., BUTTON, C., DAVIDS, K., & TAN, C. W. K. Effective Learning Design for the Individual: A Nonlinear Pedagogical Approach in Physical Education. In A. Ovens, T. Hopper & J. Butler (Eds.). *Complexity thinking in physical education: Reframing curriculum, pedagogy and research* (pp. 121-134). London: Routledge, 2013.
- DHAND, A.; ZHANG, X.; JOSEPHSON, A. Increasing Aerobic Exercise in the Community: The Adult Playground in Beijing, China. *Archives of Neurology* 2010, 67(10), 1283-1284.
- FELDMAN, D. I.; AL-MALLAH, M. H.; KETEYIAN, S. J.; BRAWNER, C. A.; FELDMAN, T.; BLUMENTHAL, R. S.; BLAHA, M. J. No evidence of an upper threshold for mortality benefit at high levels of cardiorespiratory fitness. *Journal of the American College of Cardiology* 2015, 65(6), 629- 630.
- GRANT, B. C. Should Physical Activity Be On The Healthy Aging Agenda?. *Social Policy Journal of New Zealand*, 2008, 33, 163-177.
- JEFFERIS, B. J.; PARSONS, T. J.; SARTINI, C.; ASH, S.; LENNON, L. T.; PAPACOSTA, O.; WHINCUP, P. H. Objectively measured physical activity, sedentary behavior and all-cause mortality in older men: does volume of activity matter more than pattern of accumulation?. *British Journal of Sports Medicine* 2018, 0, 1-8.
- JONES, C. J.; RIKLI, R. E. Measuring functional fitness of older adults. *Journal on Active Aging* 2002, 1, 24-30.
- KELLERT, S. R., HEERWAGEN, J., & MADOR, M. (Eds.). *Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life*. Hoboken, NJ: Wiley, 2018.
- KERSHAW, C.; LIM, J.; MCINTOSH, J.; CORNWALL, J.; MARQUES, B. Developing Resilience, Independence and Well-being in Older Adults through Interactive Outdoor Spaces. In *Proceedings of the 33rd Passive Low Energy Architecture International Conference Design to Thrive*, Edinburgh, UK, July 2017.
- KERSHAW, C.; LIM, J.; MCINTOSH, J.; MARQUES, B.; CORNWALL, J. A potential role for outdoor, interactive spaces as a healthcare intervention for older persons. *Perspectives in Public Health*, 2017, 137(4), 212-213.
- KIM, D. et al. Verification of Exercise Effectiveness of Outdoor Exercise Equipment for the Elderly: The Exercise and Physiological Effects of Outdoor Exercise Equipment In Elderly People - A Pilot Study. *Journal of The Korean Society of Living Environmental System*, 2013, 20(3), 19-24.
- LAPPSET, Active Ageing. Disponível em: <<https://www.lappset.com/loader.aspx?id=1e3ee922-4849-455a-9cf7-016863dc04f0>>. Acesso em: 20 de Jun, 2023.
- LI, T.; WEI, S.; SHI, Y.; PANG, S.; QIN, Q.; YIN, J.; NIE, S. The dose-response effect of physical activity on cancer mortality: findings from 71 prospective cohort studies. *British Journal of Sports Medicine*, 2015, 50, 339-345.
- LIU, J. et al. Perceived Health and Life Satisfaction of Elderly People: Testing the Moderating Effects of Social Support, Attitudes Toward Aging, and Senior Privilege. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*, v. 33, n. 3, p. 144-154, 4 ago. 2019.
- LOPRINZI, P. D.; DAVIS, R. E. Effects of individual, combined, and isolated physical activity behaviors on all-cause mortality and CVD-specific mortality: prospective cohort study among US adults. *Physiology & behaviour*, 2015, 151, 355-359.
- MARKETMED. Os benefícios da atividade física na terceira idade, 2017. Disponível em: <<https://www.dolcevivre.com.br/blog/blog/os-beneficios-da-atividade-fisica-na-terceira-idade/>>. Acesso em: 19 ago. 2023.

- MARQUES, A. et al. Increasing Impacts of Land Use on Biodiversity and Carbon Sequestration Driven by Population and Economic Growth. *Nature Ecology & Evolution*, v. 3, 4 mar. 2019.
- MCCORMACK, G. R.; ROCK, M.; SWANSON, K.; BURTON, L.; MASSOLO, A. Physical activity patterns in urban neighbourhood parks: insights from a multiple case study. *BMC Public Health* 2014, 14(962), 1-13.
- NAÇÕES UNIDAS. OMS: Falta de atividade física pode causar doenças em 500 milhões de pessoas até 2030 | ONU News, 2022. Disponível em: <<https://news.un.org/pt/story/2022/10/1804027>>.
- OTHMAN, A. R.; FADZIL, F. Influence of Outdoor Space to the Elderly Wellbeing in a Typical Care Centre. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 2015, 170, 320-329.
- RUIZ, J. R.; SUI, X.; LOBELO, F.; MORROW, J. R.; JACKSON, A. W.; SJOSTROM, M.; BLAIR, S. N. Association between muscular strength and mortality in men: prospective cohort study. *BMJ* 2008, 337, 1-9.
- SCOTT, A.; STRIDE, V.; NEVILLE, L.; HUA, M. Design and promotion of an outdoor gym for older adults: a collaborative project. *Health Promotion Journal Australia*, 2014, 25(3), 212-214.
- SHIMADA, H.; SAWYER, P.; HARADA, K.; KANEYA, S.; NIHEI, K.; ASAKAWA, Y.; ISHIZAKI, T. Predictive validity of the classification schema for functional mobility tests in instrumental activities of daily living decline among older adults. *Archives of physical medicine and rehabilitation* 2010, 91(2), 241-246.
- SIEVERINK, F.; KELDERS, S.; VAN GEMERT-PIJNEN, L. Clarifying the Concept of Adherence to eHealth Technology: Systematic Review on When Usage Becomes Adherence. *J Med Internet Res*, 2017, 19(12), e402.
- SUGIYAMAÔ, T.; THOMPSON, C. W. Outdoor environments, activity and the well-being of older people: conceptualising environmental support. *Environment and Planning* 2007, 39, 1943-1960.
- TOBIAS, M. Health Loss in New Zealand 1990–2013: A report from the New Zealand Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study; Ministry of Health: Wellington, New Zealand, 2016.
- VAN DEN BERG, A.; VAN DEN BERG, M. Health Benefits of Plants and Green Space: Establishing the Evidence Base. *Acta Horticulturae* 2015, 1093, 19-30.
- VAN GASTEL, J.; BODDAERT, J.; JUSHAJ, A.; PREMONT, R. T.; LUTTRELL, L. M.; JANSSENS, J.; MAUDSLEY, S. GIT2—A keystone in aging and age-related disease. *Aging Research Reviews*, 2018, 43, 46-63.
- VOLKANOVSKI, J.; MARSHALL, N. Seniors' Playgrounds May Never Get Old. In *Proceedings of the State of Australian Cities Conference*, Gold Coast, Australia, 9-11 December 2015.
- WARD, C. T. Activity, exercise and the planning and design of outdoor spaces. *Journal of Environmental Psychology* 2013, 34, 79-96.
- WEI, C. S.. *Recreational Spaces for Older Population: Senior Parks and Intergenerational Playgrounds*, 2015. Disponível em: <<https://lkycic.sutd.edu.sg/wp-content/uploads/2015/10/Rec-Space-Note-2-Senior-Parks-and-Intergenerational-Playgrounds.pdf>>. Acesso em: 15 de Jun 2023.
- WEISS, G. L., & LONNQUIST, L. E. *The sociology of health, healing, and illness* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc, 2015.
- WORLD HEALTH ORGANISATION - WHO. Global status report on physical activity 2022, 2022a. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/item/9789240059153>>.
- WORLD HEALTH ORGANISATION - WHO. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour, 2020. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/item/9789240015128>>.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Ageing and health, 2022b. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>>.
- XUE, FEI & GOU, ZHONGHUA. *Healing Space in High-Density Urban Contexts: Case Studies and Design Strategies*, 2018.
- LOUKAITOU-SIDERIS, A.; LEVY-STORMS, L.; BROZEN, M. *Placemaking for an Aging Population: Guidelines for Senior-Friendly Parks*; UCLA Complete Streets Initiative, Luskin School of Public Affairs, Lewis Center for Regional Policy Studies: London, UK, 2014.
- LOUKAITOU-SIDERIS, A.; LEVY-STORMS, L.; CHEN, L.; BROZEN, M. Parks for an aging population: Needs and preferences of low-income seniors in Los Angeles. *Journal of the American Planning Association* 2016, 82(3), 236-251.
- MAIA, L. C. et al.. Robust older adults in primary care: factors associated with successful aging. *Revista de Saúde Pública*, v. 54, p. 35, 2020.

JARDINS BOTÂNICOS E SUA HISTÓRIA DE FORMAÇÃO

AUTORES:

Doutoranda, Letícia
Coelho de Oliveira

Mestre, Rosana Brito
Sales

O presente ensaio discorre em âmbito descritivo, analítico e crítico sobre o processo de identidade equipamento urbano que na atualidade é conhecido como **Jardim Botânico**. A busca por compreensão de sua origem com a retomada de referências que em dados momentos da história se fizeram presentes em diferentes localidades pelo mundo. Ao retomar a história, algumas características culturais são reverberadas conforme a localidade que foi implantado tal estrutura, sendo assim é possível correlacionar em qual momento tal elemento se fundiu com a **Arquitetura e Urbanismo** e quando os elementos paisagísticos passaram a fazer parte de maneira equilibrada e harmônica. A revisão bibliográfica usada para produção do conteúdo aprofundou em livros, artigos, sites e dissertações revisitam o que se trata sobre **Jardins Botânicos e seu papel na divulgação, conscientização e preservação de espécies vegetais e suas relações com a Arquitetura e Urbanismo**. intuito de tal trabalho era elaborar um aparato técnico embasado nas necessário para elaboração de um projeto Arquitetônico que fosse implantado em um campus universitário e complementasse as atividades ali desenvolvidas. Sendo assim promotor de um repertório que englobasse a consciência ambiental para formação do ensino de botânica no curso de biologia e a interação de um discurso do impacto de uma paisagem urbana nos ambientes de Jardins Botânicos para sociedade local. No campo referente a área do paisagismo os trabalhos de **Robert Burle Marx** foram norteadores para produção do projeto.

Palavras-chave: jardim botânico, paisagismo, história, arquitetura, urbanismo, paisagem.

INTRODUÇÃO

Desde as primeiras relações instintivas entre o homem e a natureza, que garantiram sobrevivência da espécie, ocorrem transformações profundas entre as duas partes. Com o advento da modernidade, a Primeira Revolução Industrial e a adequação da forma de vida nas cidades, o contato do ser humano com a natureza foi modificado, sendo no mundo ocidental essa relação baseada na exploração de recursos naturais. Nos moldes do mundo capitalista, a natureza passa a ser uma fonte de recursos fundamentais para produção de mercadorias, que ao longo do tempo, se torna uma relação predatória e culmina, em nossos dias, com a ameaça ou destruição de ecossistemas, aquecimento global e destruição de espécies animais e vegetais.

Com essa problemática cada vez mais é visto que uma **crise ambiental em escala planetária** se desenvolve, e mais do que nunca, torna-se necessário se pensar em soluções urbanas e arquitetônicas atenuam esse quadro. Nesse âmbito é possível notar que os mais excepcionais Jardins Botânicos já criados desempenham não apenas uma função estética ou de lazer, mas também **propõem educar com princípios ecológicos, desenvolver pesquisas de ganhos científicos e históricos**. (Silva,2014)

De modo geral os Jardins Botânicos têm uma função de locais de atração para visitas turísticas. Desse modo, ao pensar em implantar um equipamento dessa tipologia é ampliado o poder de atração em localidades que não tem paisagens naturais atrativas, como avaliado pelo autor Gastal et. Al, "Permite, ainda, pensar em cidades de porte médio com atratividade turística, mesmo que não apresentem os produtos de "sol e mar", montanhas ou patrimônio cultural excepcional" (2018, p.174) Para além dessa possibilidade os espaços de qualidade que são gerados com as ambientações de jardins botânicos permitem uma grandiosidade monumental no ambiente quando boas técnicas são desenvolvidas, a unidade potencial promovida pela beleza expressa por plantas ornamentais, as quais são com uma implantação pré-definida.

Como exemplo da boa qualidade de implantação de Jardins temos em escala nacional o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em que o cuidado urbanístico com o entorno e o acesso ao público foi enlobado no momento do projeto.

Na atualidade a escolha de uma área para implantação de um Jardim Botânico deve ser prevista alinhada com as expectativas e soluções impostas pelo plano diretor que permite implantar áreas verdes em localidades que necessitam desse suporte como ferramenta de freiar a pressão demográfica predatória, tentando amenizar os impactos ambientais causados por diversos motivos.

EXPLORAÇÃO TEÓRICA DO TEMA

Para maior clareamento teórico conceitual, foi visto tópicos que abordam a temática de maneira que possibilitasse a elaboração de uma linha do tempo para conceituar a evolução do que seria uma ideia de jardim e por consequência o conjunto de elementos geradores para produção de um Jardim Botânico. A paisagem do entorno se transforma quando se tem esse caráter urbanístico, além de ampliar a possibilidade de interação com as **possibilidades sensoriais** que os Jardins podem cumprir. Assim como a identidade que aquele lugar consegue formar para a sociedade que utiliza do espaço. Para melhor compreensão Almeida discorre sobre:

O lugar tem características únicas e particulares, cheiros, cores, um espírito único (Norbert-Schulz,1979). A definição de lugar compreende a sua própria identidade. Neste sentido sabemos que existem diferentes referências identitárias que são atribuídas a cada lugar; assumem-se como singularidades geradoras de sentimentos de pertença do lugar. (ALMEIRA,2019, p.18)

Existem diversas maneiras de exploração das possibilidades da **arquitetura sensorial** seja pelas memórias que determinados locais da cidade remetem, seja pela sensação ao tatear alguns caminhos e os outros sentidos que podemos explorar com o corpo humano. O trecho a seguir aborda melhor esse conteúdo sensorial com espaços públicos com a presença do verde:

Neste processo de reabilitação, o sujeito revela-se uma componente estruturante, capaz de conceber uma ligação emocional com a arquitetura, por via da ênfase da forma e da matéria e do acionamento dos seus sentidos. (ALMEIRA,2019, p.07)

Desse modo diferentes paisagistas se apoiavam nas possibilidades de criação de espaços com caráter ornamental que atraíssem a diferentes públicos. Como percussor do paisagismo moderno no Brasil temos o Robert Burle Marx conhecido mundialmente, sendo referência em projetos paisagísticos, os detalhes feitos para alocação das plantas permitem que a manutenção dos jardins idealizados por ele seja feita até a atualidade, mantendo sua originalidade de idealização.

RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA FORMAÇÃO DOS JARDINS BOTÂNICOS

O primeiro aspecto visual que se tem de um jardim botânico, em uma escala ampla é de um ambiente arborizado, no qual contém diferentes elementos que o compõem seja por caminhos orgânicos de passagem, bancos e ampla cobertura vegetal como espaço de interação, áreas com espelhos d'água que refrescam o ambiente, canteiros com diferentes espécies de flores e plantas que compõem esse espaço. Além de todos esses elementos, o local no geral dispõe de infraestruturas urbana de suporte para o seu bom funcionamento, sendo sanitários públicos, galpões para armazenamento de ferramentas e insumos e sistemas de irrigação.

Nos ambientes de acesso público se possibilita uma pluralidade de visitantes desde crianças de colo até idosos. Este espaço se constitui em um local que permite o lazer, a contemplação da natureza e interação. Sendo assim, na elaboração de um jardim botânico, faz-se necessário criar mecanismos que permitem a acessibilidade do espaço para diferentes grupos, pensando em rampas de acesso que facilitam a circulação, em ambientes sinalizados como suporte para seus visitantes. A tecnologia atual permite que essas adaptações, principalmente no quesito de informação sejam adequadas.

Tendo em vista as diferentes formas e funções dos Jardins ao longo dos anos é possível notar a versatilidade desses espaços para além da contemplação e lazer, mas também em sua configuração de pesquisa, da **preservação da biodiversidade** aproveitando o potencial das espécies ali alocadas.

O desenvolvimento de uma trajetória histórica das abordagens sobre o Jardim Botânico mostra avanços no conceito de jardim com o passar dos anos. Ao analisar a época e as necessidades dos indivíduos nos seus períodos históricos é possível compreender esse espaço como uma extensão do contato do homem com a natureza seja pelo aproveitamento de plantas medicinais, de ornamentos, espécies frutíferas e ainda a preocupação sensorial do meio em conjunto a ornamentos que delimitam a identidade dos ambientes.

No processo histórico, vê-se que os primeiros relatos do contato humano com a agricultura vêm dos assírios que utilizavam técnicas de plantio e assim produziam alimentos por meio de hortas e cultivo de árvores frutíferas, o que expressa uma primeira aproximação do homem com técnicas de plantio. **Segundo projeções de historiadores os povos babilônios construam Jardins Suspensos como lugares sagrados e templos de contemplação.** Nesse estilo as flores eram objetos de destaque, como jasmims, tulipas, rosas, entre outras espécies. Entretanto, questionava-se sobre a existência dos mesmos (DE SOUZA,2002). Seguindo nessa linha de raciocínio, em busca da função desses jardins para antigas civilizações temos a seguinte descrição: "Desde as mais antigas civilizações, estabelecidas em regiões áridas, como Babilônia, Egito e Pérsia, a água sempre foi um elemento precioso para irrigação.

Por ser região quente e seca, os primeiros jardins tinham árvores para fornecer sombra, além de tanques e canais com água para irrigação” (FARIA,2005 apud VENTURIN,2012, p.20).

Os povos egípcios construíram seus Jardins às margens do rio Nilo, em razão do potencial hídrico que facilitava o processo de irrigação. Estes ambientes também tinham uma função contemplativa. Na Pérsia, o foco eram as plantas floríferas e o cuidado com os aromas dispersados e espécies frutíferas. Na produção atual de Jardins sensoriais os jardins Persas ainda são de grande influência na aplicabilidade para construção de Jardins Botânicos.

Desde a Grécia antiga a alocação de Jardins era idealizada em conjunto com os elementos arquitetônicos, sendo estes perpetuados como modelo até a atualidade com o conceito de uma edificação que têm em seu centro um jardim. Os gregos usavam a mescla de estátuas e mobílias com a vegetação, com métodos eficazes de irrigação. O uso de esculturas que representavam humanos e animais era comum, assim como o cultivo de hortaliças e árvores frutíferas, sendo escolhidas conforme a adaptação das localidades. Souza (2002) coloca que as espécies mais comuns eram: figueiras, oliveiras, romãzeiras, pereiras, videiras e macieiras. No período histórico das guerras os romanos absorveram muito da cultura dos povos gregos assim como ocorreu diversos saques do que já fora criado, desse modo os jardins romanos englobaram uma identidade similar do que foi criado pelos povos gregos.

Dando um salto no período histórico se analisa como era a concepção dos jardins na idade média, pensando que grandes mudanças do modo de vida ocorreram. A dinâmica desse período limitou a existência das cidades, delineando o espaço físico dos feudos.

Sendo assim, tudo era pensado no diâmetro dos castelos, agora os espaços arborizados eram compostos por bosques e jardins que tinham na sua essência o cultivo de ervas e plantas medicinais para atender a população que por ali vivia. Alguns líderes se atentavam para a implantação de jardins imperiais, Venturin (2012) aponta a relevância que Carlos Magno teve ao decretar quais espécies deveriam ser cultivadas nos Jardins imperiais.

Dano continuidade dos períodos Históricos se adentra ao que era conhecido ao momento renascentista. Essa época é marcada como a era das luzes, por conta da valorização que era dada aos conhecimentos científicos e racionais. Acreditasse que por isso, se viu ampliado os estudos de propriedades científicas da flora. Nesse momento a variedade de espécies para estudo faz-se necessária, tendo assim a ideia da formação de um local com um catálogo de diferentes espécies destinados a Jardins Botânicos.

Desse modo ocorre uma popularização desse espaço pelo mundo. Entre os séculos XVI e XVII os Jardins Botânicos se tornam mais acessíveis na Europa que nos períodos anteriores, onde os jardins eram destinados apenas para nobreza. (VENTURIN,2012).

Ainda no continente Europeu a alguns países se destacaram na cultura dos Jardins. Era possível observar o desenvolvimento de técnicas em propriedades privadas com a variedade de elementos englobados que vão além da infraestrutura. Ali se colocavam fontes, estátuas, bancos, caminhos e até mesmo labirintos. Na Itália, notava-se uma forte tendência da técnica de toparia (DE SOUZA,2002), que consiste na arte/método de compor a paisagem com formas ao corte das plantas, o que proporciona uma da geometria com a vegetação em harmonia com a arquitetura existente, como ilustra a figura 1.

Figura 1: Jardinagem e Paisagismo, Método toparia. Topiaria: arte com arbustos e árvores, jan. 2020.